

Estrategias afectivas y gamificadas para mejorar la motivación

Affective and gamified strategies to improve motivation

María de los Ángeles Rodríguez

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2365-904X>. Correo: ing.maria2009@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.20002430

ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN

RESUMEN

**Palabras
clave:**

Educación,
humanismo,
enseñanza,
gamificación,
motivación,
afectividad.

La gamificación ha sido descrita como una forma de aplicar elementos de diseño de juegos en ambientes no lúdicos, presentándose como una estrategia innovadora para establecer conexiones emocionales entre los estudiantes para que los motiven en sus estudios. Este enfoque de enseñanza afronta los desafíos para hacer comprensibles y significativos conceptos de elevada complejidad, como por ejemplo en el área de matemática. El propósito central de las estrategias afectivas y gamificadas es buscar mejorar la motivación y el compromiso de los educandos con sus estudios, transformando la experiencia educativa en un hecho más llamativo, centrándose en lo denominado humanismo tecnológico, que busca humanizar la tecnología para fortalecer el surgimiento afectivo humano, considerando como esencial que las emociones y la razón están permanentemente interconectadas. Al diseño de tipo afectivo se incorporan elementos lúdicos como; recompensas, insignias y narrativas que forman parte del aprendizaje adaptativo, lo que permite ajustar de manera permanente las actividades lúdicas según el desempeño de los estudiantes, contribuyendo de esta forma al desarrollo de habilidades cognitivas superiores como el razonamiento crítico, la colaboratividad y la resolución de problemas, promovándose además la autonomía, autorregulación y corrección del aprendizaje. Las estrategias afectivas y gamificadas optimizan el rendimiento y la comprensión conceptual, nutriendo otros factores como la creatividad, la colaboración y el ser optimista, haciendo del aprendizaje un proceso inclusivo, significativo y profundamente humano.

Key words:

Education,
humanism,
teaching,
gamification,
motivation,
affectivity.

ABSTRACT

Gamification has been described as a way of applying game design elements in non-gaming environments, presenting itself as an innovative strategy to create emotional connections among students to motivate them in their studies. This teaching approach tackles the challenges of making highly complex concepts understandable and meaningful, for example in the field of mathematics. The central purpose of affective and gamified strategies is to seek to improve students' motivation and engagement with their studies, transforming the educational experience into a more appealing one, focusing on what is called technological humanism, which aims to humanize technology to strengthen human emotional development, considering it essential that emotions and reason are permanently interconnected. Affective design incorporates playful elements such as rewards, badges, and narratives that are part of adaptive learning, allowing playful activities to be continuously adjusted according to student performance. This contributes to the development of higher cognitive skills such as critical thinking, collaboration, and problem-solving, while also promoting autonomy, self-regulation, and co-regulation of learning. Affective and gamified strategies optimize performance and conceptual understanding, nurturing other factors such as creativity, collaboration, and optimism, making learning an inclusive, meaningful, and profoundly human process.

Introducción

La educación postmoderna indica Lyotar (2000) se enfrenta a retos imperativos de hacer accesibles y significativos a los estudiantes conceptos de elevada complejidad en contextos diversos, espacios en los cuales la afinidad del humanismo, que se centra en lo esencialmente humano y las ciencias de la educación, orientadas al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se ha convertido en una tarea vital. En medio de la problemática inminente de la falta de responsabilidad, compromisos y el desinterés educativo en contextos bastante vulnerables, las estrategias afectivas y gamificadas para mejorar la motivación han surgido como enfoques prometedores para el mejoramiento continuo de las experiencias educativas.

En atención al riesgo de deshumanización educativa indicada por Fernández (2019) se plantea en la actualidad como producto de los avances tecnocientíficos, el denominado humanismo tecnológico, el cual busca orientar los avances de la ciencia en el contexto de la técnica hacia lo esencialmente humano, siendo en este contexto donde la gamificación conceptualizada como el uso de los recursos relacionados con el diseño de juegos en espacios lúdicos, hace presencia como una estrategia afectiva y novedosa para el establecimiento de una interconexión afable entre el humanismo y la técnica en el contexto de las experiencias emocionales.

Las evidencias investigativas de Solarte y Díaz (2018), Contreras (2025) y Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025) subrayan que las estrategias afectivas gamificadas son bastante eficaces para promover la motivación y

el compromiso de los educandos, activándose respuestas de tipo emocionales positivas interrelacionadas con la anticipación de las recompensas y reduciendo la ansiedad ante las exigencias educativas. También, revitaliza el interés convirtiendo a la experiencia educativa en una actividad más atractiva y menos rutinaria, puesto que la gamificación es contributiva para el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior tales como, el razonamiento de tipo crítico, la resolución de problemas complejos y la colaboratividad.

Estas formas de enseñanza facilitan el incremento de la comprensión conceptual al vincular lo abstracto con lo concreto, como por ejemplo los números racionales del área de matemática, mientras se promueven valores como la creatividad, afectividad, colaboracionismo y optimismo. En ese contexto enunciado, el propósito de este ensayo es realizar un análisis de las estrategias afectivas y gamificadas, en la motivación de los alumnos, para ello se diseñará una propuesta estratégica desde lo lúdico, encarnando principios humanistas centrados en los estudiantes para contribuir con las ciencias de la educación, fortaleciendo el desarrollo integral de los sujetos. De igual forma, se estudiarán los fundamentos teóricos que sustentan la gamificación desde la neurociencia afectiva, para demostrar que la razón y la emocionalidad están intrínsecamente interconectadas, promoviendo según Medina (2019) la reflexión, correflexión, autorreflexión, autorregulación y corregulación de los aprendizajes, aportando evidencias sobre el potencial que posee la gamificación como estrategia pedagógica transformadora conducente a un aprendizaje incluyente, significativo y más humano.

Desarrollo

Descripción de las estrategias gamificadas

El análisis conceptual de las estrategias afectivas y gamificadas para el mejoramiento de la motivación, se centra según Contreras (2025) en la forma como el diseño de juegos educativos y la ciencia pueden construir ambientes de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta de manera integral a las dimensiones sociocognitivas y emocionales del ser humano. Estas estrategias son representativas de una serie de conexiones sociales entre el humanismo y las ciencias educativas, siendo su objetivo central fomentar la motivación y los compromisos de los educandos, convirtiendo a las experiencias educativas en algo más atrayente para los estudiantes y así evitar las rutinas del día a día. Para Solarte y Díaz (2018) la gamificación se define como una forma de aplicar los elementos del diseño de los juegos en contextos no lúdicos, haciendo uso del entretenimiento para estimular y mejorar la motivación hacia los aprendizajes. En ese contexto López, Nuñez y Guerrero (2024) indican como propósitos de la enseñanza gamificada los siguientes:

Promover la participación activa de los estudiantes y mejorar sus compromisos con las tareas.

Reorientar las acciones tecnológicas en beneficio del desarrollo humano.

Servir como un mecanismo para mediar dentro de los procesos educativos, incrementándose la concentración y el esfuerzo de los sujetos.

Hacer frente al fracaso escolar al mantener a los educandos interesados y comprometido con sus estudios.

A través de estos propósitos se indica la necesidad que tienen los docentes de fomentar la participación activa de los estudiantes, para que se involucren de manera directa y de forma interesada con las actividades programadas para el aprendizaje, llevándolos a comprometerse con las tareas asignadas y que participen de forma continua y responsable, cuestión que ayuda a la creación de un ambiente educativo donde se

gestionan de mejor manera las dinámicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. López, Nuñez y Guerrero (2024) indican además dos tipos de gamificación haciendo referencia a:

Gamificación completa: esta incluye las mecánicas del juego en cuestión como el modelado de un mundo virtual con una gran variedad de dinámicas lúdicas.

Gamificación ligera: la cual hace referencia a la incorporación de los elementos lúdicos de juegos simples, sin perder la perspectiva de los complejos.

La gamificación completa y ligera forman parte de toda una estructura para facilitar las estrategias afectivas de aprendizaje, donde se integran los juegos complejos y simples para entusiasmar a los estudiantes con los procesos de aprendizaje.

Estrategia afectiva y aprendizaje afectivo

El aprendizaje afectivo es descrito por Solarte y Díaz (2018) como un modelo emergente y moderno, que posee un carácter dinámico que lo hace estar en constante construcción, basándose en que es imposible desconocer el papel de la afectividad como parte modeladora y estabilizadora de los procesos de aprendizaje. Los autores indicados señalan entre los principios del aprendizaje afectivo los siguientes:

Integralidad humana: donde se reconoce que entre los componentes emocionales de un juego la afectividad tiene un papel relevante, incluso lo afectivo y lo cognitivo tienen un mismo nivel.

Diferenciación de la inteligencia artificial: la capacidad que tienen los estudiantes de emocionarse, reconstruir el mundo y el conocimiento a partir de lo afectivo es lo que termina por caracterizar y diferenciar a los humanos de la inteligencia artificial.

Proceso cognitivo dialógico: se conceptualiza como un sistema que sitúa al estudiante de forma autónoma, contextualizando una tensión permanente entre sus condiciones intelectuales, afectivas y las exigencias del contexto donde convive.

Creación de entornos amigables: apunta a desarrollar escenarios que den respuesta a las necesidades emotivas de los educandos, dejándose a un lado la noción de contexto virtual fríos y rígidos.

Las estrategias afectivas y gamificadas se centran en bases teóricas donde se integran el humanismo, la sociología, la psicología de la motivación y la neurociencia, considerando según Terrones (2019), López, Nuñez y Guerrero (2024) y Contreras (2025) los fundamentos siguientes:

Cuadro 1.
Fundamentos de las estrategias afectivas y gamificadas

Fundamentos	Descripción
a) Humanismo tecnológico e interconexión cultural.	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentos Humanistas: la estrategia está fundamentada en el humanismo tecnológico, el cual busca reorientar la técnica hacia el florecimiento de lo humano. • Su objetivo es cultivar valores como la creatividad, la colaboración y el optimismo, combatiendo la deshumanización. • Superación de la Dicotomía: La gamificación actúa como un puente efectivo y eficaz para conectar el humanismo y la ciencia a través de la experiencia emocional afectiva. • Visión Integral: Reconoce al ser humano como un ser integral cuyas dimensiones científicas y humanísticas están relacionadas y no deben ser separadas. (Terrones, 2019)
b) Teorías de la Motivación	<ul style="list-style-type: none"> • Teoría de la Autodeterminación: Esta teoría subraya que el ser humano varía su comportamiento en proporción al grado de control que percibe en las actividades. Se centra en dos procesos clave que la gamificación fomenta: <ol style="list-style-type: none"> 1. Autonomía: El hacer propio o autoorientar la conducta. 2. Competencia: El sentirse efectivos y afrontar retos sin la ansiedad que surgiría de la falta de competencia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Teoría del Flujo: Define un estado mental positivo y duradero que se obtiene cuando el estudiante tiene pasión y dedicación por la actividad que realiza. El diseño de la gamificación debe buscar el equilibrio óptimo entre los retos propuestos y las habilidades del sujeto para evitar el aburrimiento o la frustración. (López, Nuñez y Guerrero, 2024)
c) Neurociencia Afectiva	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión Razón-Emoción: La ciencia moderna, a través de la neurociencia afectiva, demuestra que la razón y las emociones están intrínsecamente integradas y trabajan en conjunto. • Dopamina y Recompensa: Las estrategias gamificadas activan respuestas emocionales positivas ligadas a la anticipación de la recompensa. El pico de dopamina, asociada al incentivo se produce al anticipar la recompensa, y esta dinámica es capitalizada por las actividades gamificadas que ofrecen desafíos progresivos y recompensas. <p>Reducción de la Ansiedad: La activación de emociones positivas y la personalización del aprendizaje reducen la ansiedad. (Contreras, 2025)</p>

Fuente: Terrones (2019), López, Nuñez y Guerrero (2024) y Contreras (2025).

Los diseños de las estrategias indican Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025) es una combinación de elementos pedagógicos y lúdicos, esto hace que la gamificación pueda ser efectiva en incentivar la participación de los estudiantes, el aprendizaje y la motivación. Entre uno de los componentes mecánicos se tienen puntos, niveles y rangos, los cuales generan un sentido de progreso visible ofreciendo dirección y actuando como metas necesarias de alcanzar, además se integran insignias y recompensas que son consideradas como huellas tangibles del esfuerzo que realizan los jugadores, actuando como motivadores extrínsecos dependiendo su efectividad del diseño previsto. Adicional se presenta la narrativa, considerada como una historia coherente que dota de sentido a las acciones por realizar fomentando la inmersión total, profunda y significativa del jugador, equilibrándose con las recompensas extrínsecas.

Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025) mencionan además la competición, exploración y colaboratividad que son considerados como elementos básicos, que forman parte de la estructura del juego, la colaboración en sentido particular se encarga de promover la interacción social y la denominada inteligencia colectiva. Adicional a esto se conforman los desafíos y las misiones, que permiten a los estudiantes superar los retos y mantener la motivación de forma permanente a corto, mediano y largo plazo. También se enuncian algunas características afectivas y de adaptabilidad relacionadas con la personalización y adaptación a través del aprendizaje adaptativo, ajustándose las actividades continuamente en función del desempeño que muestran los estudiantes, maximizando el impacto que tiene el aprendizaje y permitiendo que durante el juego se aprenda de la experiencia previa que ha desarrollado el jugador, adaptando el mundo a sus intereses personales.

Espinoza (et. al. 2025) indica además el desarrollo de habilidades cognitivas, las cuales contribuyen de forma significativa con el desarrollo de habilidades metacognitivas de orden superior como el razonamiento crítico, la colaboratividad y la resolución de problemas, puesto que a través de las actividades gamificadas ocurre la contextualización de contenidos abstractos con situaciones de la realidad. A esto se suma la autorregulación del aprendizaje, que según Ruiz (2017) se identifican como los mecanismos adaptativos y gamificados que son capaces de fomentar que los educandos planifiquen, valoren y supervisen su proceso de aprendizaje, fortaleciéndose la autonomía y la retroalimentación inmediata constructiva que actúa como un indicador que señala los errores y aciertos en tiempo real, permitiendo ajustar las estrategias de forma inmediata cuestión que es esencial para el diseño, puesto que al despenalizar los fracasos se reduce el miedo al error promoviéndose la

autonomía.

Es importante considerar que una estrategia afectiva y gamificada promueve la motivación integrando en una aplicación mapas y rutas donde el estudiante se puede considerar el componente afectivo, al reconocer el estado de ánimo del mismo el docente le da mensajes de aliento, optimismo y se asegura que el aprendiz no se sienta sólo ni frustrado. El componente gamificado, es decir, el mapa de ruta muestra el destino, para este caso el objetivo del aprendizaje, y los divide en misiones con insignias y niveles que tengan visibilidad, además es un mapa adaptativo que, si el jugador se desvía o se encuentra con un obstáculo, hace los ajustes de las dificultades individualmente para mantenerse en el punto óptimo de los retos, asegurándose seguirse conduciendo por voluntad propia con la fuerza que da la motivación intrínseca.

Metodología

Para este caso se propone una metodología en perspectiva hermenéutica atendiendo a los postulados de Gadamer (1988) que se centra en el análisis de contenido, para lo cual se hace necesario tomar cita textuales de los autores Contreras (2025) y Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025), es decir fragmentos específicos de los textos de sus ensayos, donde se identificarán unidades de significado, que permitirán determinar subcategorías que marcan la pauta para realizar las interpretaciones y posteriormente proponer una estrategia afectiva y gamificada para mejorar la motivación de los estudiantes en sus estudios.

La elaboración de una metodología para analizar citas textuales desde una perspectiva hermenéutica, requiere de un proceso iterativo que va de las partes al todo, es decir, desde la cita a su contexto, buscando la comprensión profunda del fenómeno, dado que las fuentes

proporcionadas se relacionan de manera directa con las estrategias afectivas gamificadas, se utilizan concepto claves contenidos en esos textos para la construcción de la nueva estrategia esperada.

Análisis de las citas textuales

Seguidamente se presentan cuatro citas textuales de los autores Contreras (2025) y Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025) a través de las cuales se indicaron las subcategorías y la interpretación respectiva que orientaron la construcción de la estrategia.

Cuadro 2.

Análisis de la cita textual 1

Cita textual 1
Cita 1: "Esta estrategia demuestra ser eficaz para fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, activando respuestas emocionales positivas relacionadas con la anticipación de la recompensa y reduciendo la ansiedad." (Contreras, 2025)
subcategoría
Neurociencia del incentivo y bienestar emocional
Interpretación
La efectividad de las estrategias gamificadas y afectivas tiene una base neurocientífica sólida, donde se considera que la anticipación de la recompensa activa la liberación de dopamina, generando un impulso de incentivo que capitaliza la gamificación mediante desafíos progresivos y recompensas variables. Este mecanismo transforma la experiencia educativa en un reto estimulante en lugar de una obligación académica, lo que se traduce en una reducción de la ansiedad ante problemas de aprendizaje y un aumento del compromiso adquirido. La motivación, por lo tanto, no es solo un factor conductual, sino una respuesta biológica del sistema nervioso que las estrategias afectivas y gamificadas explotan conscientemente.

Fuente: Contreras (2025). Nota: Interpretado por el autor (2025)

Cuadro 3.

Análisis de la cita textual 2

Cita textual 2
Cita 2: "Fundamentada en el humanismo tecnológico, la gamificación busca reorientar la tecnología hacia el florecimiento humano, cultivando valores como la creatividad, la colaboración y el optimismo, y combatiendo la deshumanización". (Contreras, 2025).
Subcategoría
Integración humanista y desarrollo de valores sociales

Interpretación
Esta estrategia busca activamente superar la histórica dicotomía de "Las dos culturas" (ciencia y humanismo). El humanismo tecnológico es la base teórica que asegura que la tecnología no sea un fin, sino un medio ético reorientado al florecimiento humano. Al integrar la experiencia emocional en el aprendizaje, se promueve el desarrollo integral del individuo, enfocándose en habilidades cognitivas superiores (razonamiento crítico) y valores humanos esenciales (creatividad, colaboración y optimismo), contrarrestando el riesgo de deshumanización y fragmentación del conocimiento.

Fuente: Contreras (2025). Nota: Interpretado por el autor (2025)

Cuadro 4.
Análisis de la cita textual 3

Cita textual 3
"La posibilidad de planificar, monitorear y evaluar su propio proceso los empodera, devolviéndoles el control sobre su aprendizaje". (Espinoza, Vayancela y Mendoza, 2025).
Subcategoría
Autorregulación y autonomía metacognitiva
Interpretación
La gamificación, especialmente cuando se integra con el aprendizaje afectivo fomenta el ciclo metacognitivo de planificar, supervisar y evaluar. Al proporcionar retroalimentación inmediata, el estudiante puede ajustar sus estrategias, lo que fortalece la autonomía, cuestión que es clave para la motivación intrínseca, ya que satisface la necesidad psicológica de control sobre el aprendizaje, cultivando la perseverancia y la resiliencia ante los obstáculos.

Fuente: Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025). Nota: Interpretado por el autor (2025)

Cuadro 5.
Análisis de la cita textual 4

Cita textual 4
Cita 4: "La motivación sostenida es un escudo contra el abandono, pues fortalece el vínculo entre estudiante y escuela. Al incorporar mecánicas de juego y personalización, los alumnos en contextos vulnerables encuentran razones para regresar". (Espinoza Vayancela y Mendoza, 2025).
Subcategoría
Compromiso y retención escolar a través del sentido de pertenencia
Interpretación
El diseño gamificado y personalizado es crucial para la retención escolar, especialmente en contextos vulnerables. La motivación sostenida, lograda mediante recompensas, insignias, niveles y narrativas fortalece el sentido de pertenencia, así al promover la interacción social y la colaboración entre pares, la estrategia ayuda a reconstruir la conexión afectiva y social del alumno con la

escuela, haciéndole sentir que su presencia y progreso importan.

Fuente: Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025). Nota: Interpretado por el autor (2025)

Estrategia Afectiva y Gamificada para mejorar la Motivación

Toca en este punto el desarrollo de la estrategia afectiva y gamificada para mejorar la motivación, basada en las subcategorías enunciadas en el análisis anterior a partir de las citas textuales de los autores Contreras (2025) y Espinoza, Vayancela y Mendoza (2025).

Modelo de Inmersión Afectiva y Adaptativa Gamificada.

Esta estrategia está conformada por cuatro componentes fundamentales a saber:

Componente 1. Neurociencia del incentivo de bienestar emocional.

Componente 2. Integración Humanista y Desarrollo de Valores Sociales.

Componente 3. Autorregulación y Autonomía Metacognitiva.

Componente 4. Compromiso y retención escolar a través del sentido de pertenencia.

Seguidamente, se explican los detalles de cada uno de los componentes:

Componente 1. Neurociencia del incentivo de bienestar emocional.

Este componente busca activar las respuestas emocionales positivas para hacer del aprendizaje una actividad más atractiva y menos rutinaria centrada en:

a) Mecánica de recompensa anticipada: en este punto se diseñan desafíos y misiones, que brinden recompensas variables y progresivas, tales como; insignias, puntos y niveles, siendo el sistema el encargado de reconocer la recompensa para impulsar el esfuerzo y la persistencia.

b) Gestión del clima emocional: se trata del uso de agentes virtuales y audios narrados de manera emotiva, que permitan generar la sensación de acompañamiento y emociones, cuestiones que permiten disminuir la ansiedad y la creación de un entorno seguro desde la perspectiva emocional.

c) Retroalimentación constructiva: permite proporcionar retroalimentación inmediata que indique los errores y aciertos en tiempo real, despenalizando el fracaso, transformándose el error en una oportunidad de aprendizaje y la fuerza emocional para afrontar los desafíos.

Componente 2. Integración Humanista y Desarrollo de Valores Sociales.

Esta estrategia debe asegurar que la tecnología y el juego promuevan el equilibrio humano y el desarrollo integral del estudiante, conectándose la ciencia con los valores humanos centrándose en:

- a) Contextualización inmersiva: hacer uso de una narrativa que le dé sentido a las actividades, contextualizando conceptos abstractos, como por ejemplo los números racionales, con situaciones reales, cuestión que facilita la comprensión del concepto al vincular lo teórico con lo que ocurre en la vida real;
- b) Fomento de los valores; consiste en la integración de dinámicas que promuevan la integración entre pares y el trabajo en equipo, a través de la correflexión y la corregulación, puesto que esto impulsa la creatividad, la colaboración y el optimismo;
- c) Visión ética: debe mantenerse el diseño de la estrategia alineado con el humanismo tecnológico, haciendo uso de la gamificación como un camino para el bienestar y autonomía del estudiante.

Componente 3. Autorregulación y Autonomía Metacognitiva.

El diseño de la estrategia debe capacitar al estudiante, convirtiéndolo en guía de su propio rumbo centrándose en:

- a) Personalización y adaptabilidad de los contenidos; se trata de hacer uso del aprendizaje adaptativo, para realizar ajustes permanentes a las dificultades de las actividades en función del desempeño de los educandos e intereses, manteniéndose el equilibrio preciso entre el reto y la habilidad para alcanzar la máxima atención del jugador;
- b) Visualización del progreso, es decir, metacognición; hacer uso de la conciencia sobre el entorno que permitan a los aprendices monitorear y valorar su avance individual en tiempo real, este tipo de control sobre el aprendizaje motiva el autocontrol y la planificación.

Componente 4. Compromiso y retención escolar a través del sentido de pertenencia.

La estrategia busca que el estudiante fortalezca el vínculo aprendiz y escuela, convirtiéndose en una herramienta para incrementar la afectividad a través de:

- a) Sentido de pertenecer a una comunidad; se debe integrar un ranking de jugadores y un mapa colaborativo para que los estudiantes comparen sus avances, fomentándose la

competencia constructiva y la afiliación;

b) Reconocimiento del esfuerzo; las insignias y recompensas simbólicas deben ser utilizadas como marcas visibles del esfuerzo, fortaleciéndose el sentido de pertenencia y el logro constante, lo que permite reforzar la motivación intrínseca;

c) Comunicación persuasiva; hacer uso de mecanismos como recordatorios con mensajes emotivos y apariciones de agentes virtuales que permitan generar la sensación de estar acompañados en forma real y virtual para mantener el interés de forma activa.

Conclusiones

La gamificación actúa como un mecanismo de conexión humanista para el desarrollo integral de los estudiantes, puesto que a través de la implementación de estrategias gamificadas se establecen vínculos emocionales afectivos entre los apéndices a través del humanismo y las ciencias pedagógicas centradas en la lúdica.

Al integrar de manera consciente las experiencias emocionales con el aprendizaje, se está reconociendo que la afectividad y la razón están intrínsecamente conectadas promoviéndose un desarrollo de tipo integral que resalta los valores relacionados con la creatividad, el colaboracionismo, el optimismo y la confianza.

La afectividad y el compromiso educativo se promueven mediante mecanismos de recompensa produciéndose un fortalecimiento del hecho educativo, que se logra a través de estrategias afectivas como la presentada en este escrito, impulsan la motivación y el compromiso por aprender. La efectividad se centra en la activación de respuestas emocionales positivas asociadas a la anticipación de las recompensas, al ofrecer desafíos progresivos y recompensas generan una motivación que se sostiene en el tiempo, contribuyendo de manera significativa con el bienestar emocional del educando, transformando la experiencia educativa en algo atractivo.

La integración de la gamificación al aprendizaje promueve la autonomía y el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, combinando elementos lúdicos con el aprendizaje, esta personalización impulsa la motivación del aprendiz hacia el razonamiento crítico, la correflexión y la corregulación entre pares y la resolución de problemas, siendo crucial que estas estrategias afectivas promuevan la autorregulación del aprendizaje, dando a los estudiantes buena parte del control de sus procesos académicos a través de la planificación, el monitoreo y valoración de su progreso.

Las estrategias afectivas gamificadas se posicionan como un modelo transformador jugando un papel vital para la interacción escolar entre pares, fomentando la motivación sostenida tomando como base la interacción social transforman a la escuela en un espacio deseado por los aprendices y significativo para sus intereses académicos, haciendo de la educación una acción más inclusiva, equitativa y humana.

Referencias

Contreras, H. (2025). Una estrategia gamificada como conexión emocional entre el Humanismo y la Ciencia. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/395469899> Una estrategia gamificada como conexión emocional entre el Humanismo y la Ciencia A gamified strategy as an emotional connection between Humanism and Science

Espinoza, B., Vayancela, E., & Mendoza, O. (2025). Gamificación y aprendizaje adaptativo en educación básica: impacto en la motivación y el rendimiento académico. *Saga - Revista de Investigación*, *6*(1). <https://revistasaga.org/index.php/saga/article/view/205>

Fernández, N. (2019). Deshumanización desde las aulas: en medio del silencio y la repetición. *RCCD - Revista Cubana de Ciencias Sociales*. <http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd>

Gadamer, H. (1988). *Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica*. Sígueme.

Liotard, J. (2000). *La Condición Postmoderna*. Alianza.

López, M., Núñez, F., & Guerrero, A. (2025). El uso de la gamificación como estrategia de motivación en entornos virtuales. *593 Digital Publisher*, *10*(2). <https://www.593dp.com/index.php/593-Digital-Publisher/article/view/2980>

Medina, N. (2019). *Aproximación teórica de la correflexión y correulación en comunidades de aprendizaje* [Tesis doctoral, Universidad Nacional Experimental de Guayana].

Ruiz, H. (2017). *Ambientes afectivos y efectivos de aprendizaje*. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/personal/rubhernandez/files/2012/02/Amb-afectivos-efectivos>

Solarte, D., & Díaz, P. (2018). El aprendizaje afectivo y la gamificación en escenarios de educación virtual. *Información Tecnológica*, *29*(3), 237-246. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642018000300237&script=sci_arttext

Terrones, A. (2019). *Humanismo tecnológico: fundamento para una inteligencia artificial responsable*. PUCE Investiga. <https://puceinvestiga.puce.edu.ec/en/publications/humanismo-tecnol%C3%B3gico-fundamento-para-una-inteligencia-artificial>